

УДК 550.380.87

Вопросы термостабилизации датчиков кварцевой магнитовариационной станции: специальная конструкция нагревательного элемента как средство для уменьшения влияния терморегулятора на результаты измерений магнитного поля

Любимов Владимир Валерьевич, старший научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук

ВВЕДЕНИЕ

Созданные на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД) современные цифровые магнитовариационные станции (ЦМВС) [1-5], используются в настоящее время во многих магнитных обсерваториях (МО) и пунктах наблюдений (ПН) [5-7]. Они являются прецизионными точными приборами, предназначенными для проведения непрерывных стационарных или мобильных измерений вариаций трёх составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли (D, H, Z) и регистрации измеренных данных в цифровой форме при помощи персонального компьютера (ПК). Теория работы КМД и присущие им погрешности хорошо известны и подробно описаны в своих работах основоположниками кварцевой магнитометрии в ИЗМИРАН С.М. Мансуровым [8] и В.Н. Бобровым [9-11].

Добиться высокой стабильности работы любого магнитометрического прибора в широком диапазоне изменяющихся температур окружающей среды всегда для приборостроителей было достаточно трудной задачей. Вот и в области кварцевого магнитного приборостроения, где чувствительный элемент КМД состоит более чем из 100 элементов и разнородных материалов в его конструкции, - достаточно непростая задача. Это очень кропотливая работа, в частности для рабочего-кварцедува, в результате которой реально удаётся достигнуть значений температурного коэффициента для кварцевого датчика не лучше чем 0,1...0,3 нТл/°С.

В настоящее время, для получения необходимых по точности и стабильности результатов измерений при работе в широком диапазоне температур в практику МО и необслуживаемых и редко обслуживаемых ПН широкое применение находят методы активного или пассивного

термостатирования помещений (где устанавливаются ЦМВС) с использованием малогабаритных немагнитных термостатов (ТС) или термокамер (ТК) различных конструкций для КМД, которые оборудованы цифровым контролем температуры и имеют возможности поддержания определённой температуры внутри в месте установки КМД при помощи программного управления от ПК [12].

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕМ КМД

Ранее принималось достаточно много разных попыток термостабилизации датчиков магнитометров и вариометров. Это всегда являлось сложной задачей, так как вблизи чувствительных элементов не должно быть искусственных постоянных и переменных токов и полей, которые могли бы давать сбои или приводить к получению помех и недостоверных результатов измерений. На *рис.1* показан пример (в качестве иллюстрации влияния температуры на результаты измерения ЦМВС) одновременной двухсуточной регистрации данных двух недалеко расположенных друг от друга ЦМВС. Датчики одной из ЦМВС установлены в термостатируемом рабочем павильоне МО, а КМД другой, - в немагнитном неотапливаемом помещении ПН. При проведении этого эксперимента регистрация вариаций трёх составляющих **ВМИ** поля Земли проводилась в районе Крайнего Севера в осенне-весенний период времени, - когда суточная температура воздуха меняется достаточно значительно. В нашем случае суточный перепад температур достигал значений 15...25°С. На *рис.1* хорошо видно, что ход кривых практически одинаков, зато разность между ними при регистрации составляющих ВМИ поля Земли разными КМД, - существенно...и переменна.

Рис.1. Пример одновременной двухсуточной записи естественных вариаций составляющих (D, Z, H) ВМИ поля Земли двумя ЦМВС, КМД которых расположены в термостатируемом помещении (чёрная кривая) и вне его (красная кривая) при изменении температуры окружающего воздуха (данные из работы [7]).

Конструкторами приборов делались различные попытки и разрабатывались способы, чтобы улучшить условия работы магнитных датчиков и при этом не помешать процессу измерения. Самый простой способ термостатирования КМД был реализован в ИЗМИРАН с применением обычных остеклованных немагнитных мощных сопротивлений, которые работали на постоянном (от аккумуляторной батареи) или на полупеременном (с применением управляемых тиристоров) токе. Их устанавливали в верхних углах ТК на удалении от КМД и они управлялись при помощи ПК. Однако «релейное управление» включением и выключением таких нагревательных элементов (НЭ) давало заметные отскоки показаний на записях измерительных каналов вариационных станций, которые состав-

ляли порядка (3...5) нТл и более. Один из примеров влияния НЭ (расположенного в ТК размером 680 x 450 x 420 мм) на изменение показаний КМД ЦМВС представлен в **табл.1**. При этом питание НЭ осуществлялось полупеременным током, а поддержание температуры внутри ТК при помощи ПК контролировалось датчиком температуры (ДТ) на определённом заданном уровне.

В результате экспериментов и испытаний была разработана и изготовлена на основе компактного НЭ конструкция ТК и блока терморегулятора (ТР) [3, 4], общая структурная схема которых представлена на **рис.2** а функциональная схема ТК и блока ТР вместе с НЭ показаны на **рис.3** в работе [12].

Таблица 1

Температура в ТК (ДТ), °С	Изменение показаний КМД при включении НЭ, нТл			Ток потребления НЭ (I _н), А
	Датчик D	Датчик Z	Датчик H	
23	-11	-2	1	0,320
38	-6	-2	<1	0,241
46	-5,5	-1	<1	0,180

Рис.2. Структурная схема ТК с расположенными внутри КМД от ЦМВС «Кварц-4», установленными на юстировочной платформе (ЮП) и таблица тока потребления НЭ (I_н) при различных температурах внутри ТК (по цифровым показаниям ДТ).

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ТК, НЭ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИСПЫТАНИЙ

Основой конструкции ТК является компактно выполненный НЭ. В качестве НЭ используется ленточный кабель нагревательный саморегулирующийся (КНС) типа 17КСТМ-2-Г [13]. Этот ленточный электрический нагреватель с параллельными проводниками является практически немагнитным. Греющая матрица (ГМ) наносится на лужёные оловом медные шины, состоящие из большого количества скрученных медных проволок. Параллельные шины (проводники) обеспечивают питающее напряжение по всей длине греющего кабеля, а проводящая ГМ представляет собой непрерывный греющий элемент.

Тепловыделяющим элементом греющего кабеля является сама ГМ, меняющая тепловыделение в зависимости от температуры окружающей среды. Два слоя внутренней изоляции под металлическим экраном обеспечивают электрическую стойкость, влагоустойчивость и защиту от химического воздействия для ГМ. Нижний слой термопластической изоляции непосредственно на ГМ и обеспечивает повышенную защиту греющего элемента.

КНС надёжно защищён экраном, - металлической оплёткой из меди, одновременно обеспечивающей заземление по всей длине кабеля. Этот экран также позволяет значительно уменьшить уровень электромагнитных помех,

оказывающих влияние на КМД. Внешняя изоляция из модифицированного полиолефина хорошо обеспечивает дополнительную защиту от влаги и коррозии со степенью защиты IP67. Такая конструкция КНС позволяет обрезать кабель в любом месте (делать НЭ любой длины и мощности) и при этом исключить появление мёртвых и холодных зон.

Применяемый в конструкции НЭ КНС питается от источника переменного тока напряжением 220 В с частотой 50 Гц и имеет номинальную мощность потребления энергии 17 ВА на каждый метр своей длины. В конструкции НЭ длина КНС составляет 4 м, при этом максимальное потребление энергии от сети переменного тока 68 ВА, а ток потребления всей схемы не более 0,33 А. Подробно работа созданной ТК и её составляющих элементов описана в работе [12].

Для обеспечения минимального электромагнитного влияния НЭ (процесса включения/выключения тока в НЭ) на результаты измерения ЦМВС, он выполнен в виде экранированной многовитковой спирали закреплённой на немагнитном металлическом радиаторе-рефлекторе [3]. Этот радиатор крепится на одной из вертикальных боковых стенок съёмного кожуха ТК напротив КМД измерительного канала D ЦМВС на максимально возможном расстоянии от него (в нашем случае это 5...7 см). Такая

конструкция обеспечивает минимальное влияние включения/выключения КНС (если оно наблюдается) на результаты измерения каналом D. При этом (согласно принципу действия ГМ) момент включения (добавления) тока в НЭ происходит плавно и не скачкообразно, а влияние работы НЭ на результаты измерений других измерительных каналов ЦМВС, которые отстоят от него ещё дальше, оказывается практически (по результатам многочисленных экспериментов) незаметным, не более 0,1...0,2 нТл. При этом оказываемое влияние на результаты измерения составляющих ВМИ поля Земли оказывается практически незаметным при работе НЭ в режиме саморегуляции ТС или при адаптивном управлении поддержанием температуры в ТК на заданном уровне при помощи ПК (см. *табл.1* на *рис.2*) даже при различном потреблении тока в процессе работы НЭ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытание созданного устройства в непрерывном режиме работы проводилось в условиях и на территории МО ИЗМИРАН в течение 18 месяцев при цифровом контроле температуры в трёх точках: внутри ТК, в помещении

рабочего павильона МО и внешней температуры окружающей среды. В качестве чувствительного элемента внутри ТК использовались датчики ЦМВС «Кварц-4» [2]. При этом КМД работали внутри ТК длительное время в температурном диапазоне от 35 до 46 °С в режиме саморегуляции ТС, а какого-то видимого и заметного влияния выше уровня зарегистрированных ЦМВС внешних электромагнитных шумов и помех (при сравнении данных с данными магнитовариационных станций МО) не наблюдалось.

При адаптивном режиме работы ТС и поддержании уровня заданной температуры при помощи ПК заметных скачков на уровне более 0,1...0,2 нТл на аналоговой записи всех измерительных каналов ЦМВС замечено не было.

Созданная конструкция НЭ позволяет при необходимости достаточно просто наращивать его мощность (увеличив длину КНС) с целью увеличения температуры внутри ТК или при увеличении её физических размеров без заметного влияния процесса активной работы НЭ на изменение показаний измерительных каналов ЦМВС.

Литература:

1. Белов Б. А., Бурцев Ю. А., Кириаков В. Х., Любимов В. В. Цифровые кварцевые магнитные вариационные станции // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №5 С.35-38.
2. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №1. С.45-48.
3. Любимов В.В. Станция трёхкомпонентная магнитовариационная // Приборы. М., 2016. №12. С.1-4.
4. Любимов В.В. Магнитовариационная станция для геофизических исследований // Геофизический вестник. М.: Евро-Азиатское геофизическое общество, 2016, №6. С.9-12.
5. Зайцев А.Н. Исследования в Арктике и Антарктике // Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. М.: Наука, 1989. С.315-327.
6. Любимов В.В. К 45-летию геомагнитных исследований ИЗМИРАН на Крайнем Севере: История создания и применения цифровых магнитометров (Обзор) // Уральский научный вестник. Физика: Геофизика. г. Уральск: ТОО Урал-научкига, 2018. Volume 2 № 8, С.3-14.
7. Любимов В.В. К 45-летию геомагнитных исследований ИЗМИРАН на Крайнем Севере: Методические работы, организация пунктов наблюдений и научные исследования с применением цифровых магнитометрических приборов // Проблемы научной мысли / Fizika: Geofizika. Г. Днепр: ООО Каллистон, 2018. Volume 3, №12. С.3-21.
8. Мансуров С.М. Теория магнитных вариационных приборов // Труды НИИЗМ. М., 1957. Вып.12 (22). С.91.
9. Бобров В.Н. Температурная компенсация магнитных приборов с помощью антипараллельных магнитов // Труды ИЗМИР. М., 1960. Вып.16 (26).
10. Бобров В.Н. Универсальный высокостабильный чувствительный элемент с нулевым температурным коэффициентом для магнитометров, вариометров и микровариометров, регистрирующих любую компоненту земного магнитного поля // Труды ИЗМИРАН. М., 1961. Вып.18 (28). С.54.
11. Бобров В.Н. Опыт работы с кварцевыми магнитными вариометрами в неблагоприятных метеорологических условиях // Геомагнетизм и аэрономия, М.: Наука, 1968. Т.8, №2.
12. Любимов В.В. Управляемый термостат для цифровых кварцевых магнитовариационных станций // Приборы. М., 2017. №6. С.5-11.
13. Саморегулирующийся нагревательный кабель / Саморегулирующийся нагревательный кабель 17КТСМ2-Т. <http://obogrevmontag.ru/equipment/nagrevatelnyj-kabel/>